

Continuidade e mudança nas festas de São Sebastião em Barroso

Texto: João Azenha da Rocha¹

Fotografias: José Filipe Sepúlveda²

Resumo: No planalto sul da serra de Barroso, onde Trás-os-Montes liga ao Minho, confluem modos de produção e também cultos associados aos ciclos agrários e pastoris. As festas de São Sebastião neste território são intercaladas por factores diversos que conduzem a alterações cíclicas em certos aspectos do cerimonial, que assim é constantemente recriado. As mudanças ocorrem, têm origem em dissidências, em conflitos derivados das desigualdades presentes em todas as sociedades. A dinâmica de mudança é geradora de informação significativa, dado que os momentos de estabilidade são ténues e fugazes. Neste artigo comparamos três lugares de celebração do Mártir, seleccionados pela sua proximidade e relevância, revisitando outros territórios com festas da mesma invocação.

Desenvolvido no âmbito de um projeto académico, o tema deste artigo centra-se nas festividades religiosas enquanto espaços e momentos em que os actores sociais constroem representações culturais, exercitam práticas, e produzem discursos de pertença na articulação entre o local e o global. A interpretação dessas representações permitiu comparar as marcas de continuidade e de mudança nas festas de São Sebastião em Salto (Montalegre), em Couto de Dornelas (Boticas) e em Samão (Cabeceiras de Basto), bem como os sinais e as condições que originam situações de concessão ou de conflito.

Tomando como contraponto exemplos de festas dedicadas ao Santo Mártir noutras aldeias desses concelhos (Venda Nova e Cabril; Cerdedo, Alturas e Viveiro; Gondiaães), procurámos evidenciar as práticas recorrentes no presente, questionando as transformações ocorridas nessas práticas no tempo longo³. Para essa análise foi desenvolvida uma tripla abordagem: 1) a partir da realidade presente, encarada de forma comparativa; 2) a partir dos processos, nesse tempo longo que os encaminha para um ciclo agrário, num

1. Conservador do Ecomuseu de Barroso (coordenador da Casa do Capitão, Salto) na Câmara Municipal de Montalegre, mestre em Museologia e Património, doutorando em Antropologia (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa).

2. Fotógrafo, atento à genuinidade dos usos, costumes e tradições de Barroso, tem captado desde 2010 momentos desta região e das suas gentes

3. Fernando Oliveira Baptista, Declínio de um tempo longo, in *O Vão do Arado*, direcção de Joaquim Pais de Brito et al, 35-75 (Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1996).

momento de incerteza acerca do futuro reservado ao mundo rural; 3) a partir dos agentes, dos indivíduos e grupos, e dos seus interesses e projetos⁴.

A relação entre o sagrado e o profano, actuando de forma constante e diferenciada nestas festividades, as formas de organização social da festa, as variantes do ritual de partilha de alimentos, em particular a sacralização⁵ que confere propriedades curativas ao pão benzido, bem como o cerimonial em que se insere, representado em todas as narrativas de fundação que distinguem estas festas, foram também matérias centrais para a pesquisa⁶.

A alimentação, enquanto território cultural, possibilitou desenvolver uma outra abordagem teórica associada à festa, tendo em conta que a dádiva de alimentos benzidos caracteriza a celebração de São Sebastião, em várias regiões do país e em particular nas Terras de Barroso. A origem, o modo de produção e de consumo desses alimentos revelaram-se diversos em cada uma das festas, oscilando a sua valorização consoante se tratava de organizadores, de beneficiários usuais da oferenda ou de participantes ocasionais. O cereal, elemento nuclear do pão abençoado, seja de origem local (recolhido de porta em porta), seja estranho à região (produzido intensivamente, transportado e vendido em larga escala), garante em qualquer caso ao alimento a sua principal qualidade profilática. De forma diferente

são encarados os demais produtos alimentares, sobretudo os que não integram o leque da distribuição gratuita, orientando-se o discurso para a valorização do autêntico, do local, do natural, daquilo que tem raízes, que é distinto⁷. A dádiva não é apenas de simples alimentos, mas de um complexo culinário organizado, no qual as refeições festivas são elementos de um sistema de trocas, culminando na cedência de alimentos cozinhados. A preparação, a arte culinária tornam-se, assim, elementos da própria prestação⁸.

As festas de São Sebastião no nosso país, em particular na sub-zona do Alto Barroso Ocidental⁹, são intercaladas por factores diversos que conduzem a alterações cíclicas em certos aspetos do cerimonial, que assim é constantemente recriado¹⁰. Os lugares de Barroso seleccionados apresentam, em grande medida, semelhanças culturais e de habitat com as freguesias minhotas vizinhas partilhando, por exemplo, pastos comuns nas serras e mantendo entre si afinidades históricas, económicas, de parentesco e de vizinhança.

Mas é variável o modo como os limites sociais afirmam e definem categorias de pertença ou de exclusão, e como se desmentem ou confirmam os limites administrativos associados a uma segmentação física do território. Pelos motivos invocados e também dada a sua posição de território de passagem, situação favorável à comunicação e às trocas culturais¹¹ entre a Serra e a Ribeira, as

marcas deste território manifestam-se não apenas nos seus ambientes singulares, mas também nos seus elementos mistos, conexões que superam as fronteiras administrativas, aliás muito voláteis ao longo dos séculos.

O planalto sul da serra de Barroso é um território diferenciado por condições naturais favoráveis à agropecuária. A par da elevada pluviosidade que permite vastas áreas de pasto e a máxima densidade de gado bovino, a transição geográfica e a proximidade cultural entre as duas províncias facilita a confluência dos modos de produção e também dos cultos associados aos ciclos agrários e pastoris. Por um lado, as romarias à Senhora do Pranto, a 15 de Agosto em Salto ou à Senhora do Monte, a 8 de Setembro, na serra de Cerdedo, a cujo templo se dirigiam as procissões espontâneas em clamores 'a partir de finais de Janeiro, especialmente depois do dia de São Sebastião'¹², rogando pela mudança das condições atmosféricas de modo a garantir as colheitas anuais. Por outro lado, as procissões votivas de gado, ao Divino Salvador do Mundo, protector dos bovinos, no 2º Domingo de Agosto em Viveiro de Boticas, ou a São Brás, guardião tutelar dos suínos, invocado no dia 3 de Fevereiro, na Espertina.

A industrialização impôs novos quadros cíclicos na Europa rural, na medida em que a agricultura se mecanizou ou tornou obsoleta, tendo os camponeses sido absorvidos por outras formas de produção. Muitos rituais perderam a sua função, enquanto marcadores das diferentes fases do ciclo agrícola. Mas o crescimento urbano e industrial, causando problemas ambientais e poluição, conduziram à

dúvida acerca dos valores da modernidade e do crescimento económico. Isto trouxe uma revalorização do 'tradicional', muitas vezes ligado ao mundo rural e a um certo estilo de vida, incluindo os rituais que lhes são associados¹³.

Existe uma lógica para a renovada atenção às festas de Inverno, não coincidentes com o tempo estival aparentemente mais festivo. Se as festas de Verão celebram a comunidade alargada, com a vinda dos emigrantes, dos residentes no período de férias, dos recém-chegados e dos turistas, só no Inverno é que os membros da comunidade nuclear podem celebrar em privado, longe da atenção das vagas de visitantes, para quem actuam no Verão. A relevância desta proximidade dos assistentes à festa, pode ser avaliada como indício de um reconhecimento vicinal ciclicamente renovado, na intimidade embora publicamente, para além ou através do afluir massivo de desconhecidos. O impacto dos emigrantes continua a ser importante, sendo a sua presença notória, expressa na dimensão das festas que ocorrem nos períodos de férias, sobretudo de Verão, época do ano em que os turistas também mais circulam pelo 'campo' – mas também à volta do dia 20 de Janeiro, época menos festiva. As práticas festivas de Inverno (diferenciadas e complementadas pelas festas de Verão) ficam enquadradas num contexto interno, de acesso público embora mais reservado, menos sujeito às pressões da diversão que esperam os que vêm de fora.

As acções rituais no decurso da vida quotidiana, quer nas ocasiões em que o indivíduo é iniciado num novo estatuto social, quer nas que marcam a descontinuidade social do fluxo do tempo, ou mesmo nos rituais sociais das festividades cíclicas, das romarias e das peregrinações, implicam a possibilidade de conservação ou de reestruturação da ordem social. Os processos de patrimonialização e de turistificação podem exacerbar as clivagens existentes dentro da comunidade, assemelhando-se às desigualdades produzidas por outras estratégias de 'desenvolvimento'. Apesar da cultura local estar

4. Paula Godinho, Festas de Inverno no Nordeste de Portugal: património, mercantilização e aporias da "cultura popular" (Castro Verde: 100 Luz, 2010).

5. Não constatámos o emprego do termo mezinha quer pelos organizadores da festa quer no vocabulário local. Mesa e mesinha de São Sebastião são os termos usados para designar a distribuição de alimentos em Couto de Dornelas e em Gondiaes.

6. De modo a concorrer para uma descrição etnográfica densa, elaborei uma grelha de observação e análise para as localidades seleccionadas, afinada no decorrer da pesquisa, identificando conexões e divergências, relacionando as variáveis com os seguintes níveis de análise, entre outros: (1) 'narrativa de fundação' da festa; (2) nomeação de mordomos e festeiros; (3) peditório, organização e início da preparação da festa; (4) relação da festa com outras festas no mesmo lugar; (5) outras festas de Inverno em aldeias próximas; (6) alimentos distribuídos; (7) propriedades da mezinha; (8) bênção dos alimentos; (9) espaço da distribuição; (10) local da missa e percurso processional; (11) descrição da imagem de culto; (12) esmolas no dia da festa; (13) descrição dos utensílios usados na distribuição; (14) venda de produtos durante a festa; (15) aspectos lúdicos; (16) estratégias de mercantilização da festa.

7. Jeff Pratt, "Food Values: The Local and the Authentic", 285-300

8. Alberto Lameiras, 'Festas e Rituais com que vivemos: nivelamento ou diferenciação?', Revista de Guimarães, nº 105 (1995): 251-270.

9. Flávio José Sá da Silva Oliveira, O Concelho de Montalegre no Período 1958-1984. Utilização de um Sistema de Informação Geográfica na Avaliação da Dinâmica da Ocupação do Solo, Dissertação submetida à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Agronómica (FCUP: Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, 2011, 20).

10. Bronislaw Malinowski. Magia, Ciência e Religião (Lisboa: Edições 70, 1988), 152

11. O emprego do conceito de cultura permitiu evitar os condicionamentos da noção de identidade in Paula Godinho, O Leito e as Margens. Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988). Ao invés do que enfatiza o discurso cético acerca da utilização do termo

'cultura', a sua aplicação no desdobrar da temática escolhida não sugere a ideia de estabilidade, tendo em conta a inconstância e a variabilidade tanto dos rituais da festa, conforme ficou aflorado, como da realidade social, caracterizada aliás por conflitos e mudanças. O conceito de cultura é dos mais úteis contributos produtivos da disciplina antropológica, sendo genericamente perceptível o seu emprego, que o distancia das conotações de homogeneidade, de etnicidade ou de identidade. Nesta perspectiva, o uso do conceito tem ainda em conta as vantagens práticas, entre as quais a economia comunicativa e a faculdade instrumental nas discussões acerca da própria cultura, de forma específica e concreta, evitando as generalizações e as essencializações que conduziram à sua quase ausência (Brumman, 'Writing for Culture').

12. Brito, 'Coerência, incerteza e ritual no calendário agrícola', 222.

13. Boissevain, in 'Revitalizing European Rituals' lembra-nos que se verifica um aumento das celebrações públicas na Europa, destacando nesse interesse crescente o papel dos turistas, muitas vezes estranhos ao contexto que procuram conhecer.

Fig. 1 Procissão de S. Sebastião a caminho do adro em Salto, concelho de Montalegre, ano de 2018

Fig. 2 Devoção ao mártir, Couto de Dornelas, Boticas, 2018

em permanente processo de reconfiguração, essa alteração é por vezes forçada, colocando em risco a sua continuidade pelo tratamento que lhe é dado como atracção turística.

São diferenciados os modos de projectar a festa para fora dos limites da freguesia. Se nalguns locais a festa continua a ser feita com modéstia de objectivos, não chegando a assistir mais do que algumas dezenas de convidados, noutros sítios a festa há muito extravasou as fronteiras locais, convertendo-se em chamariz identitário, marca da diferença que gradualmente se desvela numa ruralidade idealizada. Como sucede em segmentos cerimoniais associados a outras festas de Inverno em Trás-os-Montes, 'o que permanecera no registo escondido é convertido em emblema local'¹⁴.

14. Godinho, Festas de Inverno no Nordeste de Portugal: património, mercantilização e aporias da "cultura popular", 23.

Embora mantendo a substância dos seus principais significados, as festas em Portugal adquiriram novas modalidades, próprias dos tempos actuais, traduzindo diferentes casos de rejuvenescimento ou renovação das suas práticas rituais. Alguns autores referem mesmo que essa retoma e revitalização de celebrações atingiram uma escala sem paralelo na história da humanidade. Essa evidência não foi acompanhada na mesma proporção por pesquisas académicas, como seria de esperar, talvez devido ao facto da opinião genericamente difundida destacar mais as causas e os supostos perigos de decadência, em vez de acompanhar as alterações em curso, em resultado de tempos cruzados.

Esse impulso festivo renovado apresenta-se sob três formas: um crescente interesse pelas exuberantes festas patronais celebradas no Verão, de modo a coincidir com o regresso de férias dos emigrantes; um interesse renovado nas festas de Inverno e Primavera, muito próximas à tradição e à comunidade

local; e festas novas destinadas a promover produtos locais, impulsionadas por gente de fora do grupo. São três modos de renovar o interesse de festejar, através da inovação, da retraditionalização e da invenção. O conceito de revitalização apresenta vários significados. Em primeiro lugar traduz a noção de invenção¹⁵, relacionada com a inovação, incluindo as tradições actualmente inventadas, construídas e formalmente instituídas, e aquelas que emergem de uma forma menos fácil de definir, que ocorrem num breve período de tempo. A revitalização tem outras conotações, como uma nova energia injetada numa festa, o reanimar ou reviver de uma celebração, ou ainda a sua restauração ou ressurreição. Noutros

15. Hobsbawm e Ranger, A invenção das tradições, 9-23. Lembram os autores que 'a força e a adaptabilidade das tradições genuínas não deve ser confundida com a invenção das tradições. Não é necessário recuperar nem inventar tradições quando os velhos usos ainda se conservam'.

casos, são retomadas as festas que não tinham sido totalmente esquecidas, podendo configurar a sua retraditionalização.

As celebrações¹⁶ têm muitas vezes particular importância porque reproduzem um acto de interdependência, envolvendo toda a comunidade, numa reafirmação de existência comum. O que pode significar que o cerimonial não é dirigido nem representado para estranhos, sendo comemorado na intimidade. Contudo, nalguns casos verifica-se um processo de ampla mercantilização da cultura local, incluindo a mercantilização dos rituais, facto que pode ditar a sua alteração, a sua revitalização ou a sua paradoxal extinção. Embora quase sempre sejam bem-vindos visitantes 'de fora', em particular se são conhecidos ou convidados por membros da comunidade, torna-se nalguns casos incómoda a

16. Raposo, "'Caretos' de Podence: um espectáculo de reinvenção cultural.

Fig. 3 Missa Campal. Fotografia recolhida em Samão, Cabeceiras de Basto, 2011

presença de pessoas sem relações com os habitantes locais. O entendimento profundo do significado de alguns rituais depende do entendimento de todo o sistema de crenças, o qual é reafirmado através de papéis e desempenhos dramatizados.

Nem sempre se trata de um espectáculo, como demasiadas vezes é interpretado o cerimonial, mas antes de afirmar a crença na própria cultura. Merece reflexão o que sucedeu com o ritual do Alarde, na região de Guipúzcoa, País Basco. Coincidindo com o período balnear, a festa passou a fazer parte da lista do colorido local, sendo divulgada como produto para atrair receitas turísticas, passando de uma prática privada da comunidade para um acto

Fig. 4 Desenrolar o linho na mesinha. Fotografia recolhida em Couto de Dornelas, Boticas, 2011.

público, originando por fim um ponto de viragem. Num par de anos, o ritual transformou-se numa performance em troco de dinheiro. O significado vital do ritual desapareceu e como resultado a festa deixou de se realizar¹⁷.

A perda do significado trazido pela mercantilização da cultura é um problema tão sério quanto a desigual distribuição dos lucros resultantes do turismo. Num processo contraditório, se a mercado-

17. 'Tratar a cultura como um recurso natural ou uma mercadoria sobre a qual os turistas têm direitos não é simplesmente perverso, é uma violação dos direitos culturais dos povos' in Greenwood, 'Culture by the Pound: an Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commodization', 129-138, 301, H67.

rização da diferença promove a busca do autêntico (integrada numa tendência mais vasta de retorno à terra vindo pelo menos desde o movimento contestatário de Maio de 68), essa procura generalizada de acontecimentos e produtos 'naturais' pode conduzir à alteração de algumas das sequências dessa produção.

Tal facto pode, por outro lado, contribuir para a reanimação da festa, como aconteceu com maior evidência na festa de São Sebastião em Alturas de Barroso, a partir do ano em que passaram a distribuir os alimentos à noite, num recinto fechado, multiplicando assim o número de visitantes. Em Salto vendem fumeiro de produção local, pão caseiro e canecas tradicionais de 'pó de pedra', com imagens alusivas ao santo, produtos que em cada ano têm acréscimo de procura, por vizinhos e sobretudo por forasteiros. No Couto de Dornelas, onde a festa passou a ter grande divulgação e maior assistência a partir da abertura da estrada nacional, em 1982, é também crescente o número de barracas que vendem produtos artesanais, mel e chás medicinais, além de artigos de confecção industrial.

As festas nas áreas rurais, sobretudo as que têm lugar nas estações frias, continuam a integrar o ciclo agro-pastoril anual. A festa de São Sebastião em Portugal celebra-se em pleno Inverno marcando, em certas regiões, o início do período do Carnaval. Se na serra do Alvão as negaças entre rapazes e raparigas recomeçam em cada ano a 20 de Janeiro, em Salto ouvimos recentemente dizer: 'a 20 de janeiro, uma hora por inteiro!', modo significativo de assinalar a mudança benéfica de crescimento dos dias¹⁸.

A matança do porco marca um ciclo mais alargado de circulação e excessos alimentares, no qual se integra a Festa de São Sebastião e o Carnaval. A delimitação temporal deste ciclo festivo é, na tradição etnográfica portuguesa, feita com referência a vários acontecimentos de natureza social do calendário anual. Os dois grandes períodos opostos do Inverno e Verão são assinalados pela matança do porco, uma "inauguração caléndrica ritual e psicológica,

18. Era neste dia que em Salto apareciam à venda as primeiras laranjas ('São Sebastião, laranja na mão'). Da Ribeira subia também uma vendedora, com rebuçados da Régua e sacos de papelinhos que os rapazes compravam para atirar às raparigas.

(...) uma espécie de antecipação do Carnaval"¹⁹. É também a partir de Janeiro que as comunidades rurais se encontram mais inseridas na intimidade e na dependência da natureza "em cujas fronteiras se encontram as entidades portadoras de perigos que as podem ameaçar, mas também de energias protectoras"²⁰. Daí talvez que os marcos delimitadores de propriedade sejam visitados, nalgumas aldeias transmontanas, com frequência no dia de São Sebastião, de modo a actualizar a eficácia dessa proteção, numa reafirmação sacralizada dos limites do território.

Entre o ciclo dos Doze Dias – nalguns casos na sua continuidade – e o ciclo do Carnaval-Quaresma, o dia 20 de Janeiro tem lugar numa época considerada como não coincidente com o tempo festivo, como vimos. No entanto, sabemos que estes ciclos podem ter seguimento, atuando como vias de passagem, ligando os ciclos mais intensos através de etapas intermédias, ciclos que se podem enlaçar e prolongar em modalidades mais latas.

No Nordeste Transmontano, proliferam as festas que emergem, com distribuições alimentares restritas ou generalizadas, ao longo do mês de Janeiro e no início de Fevereiro. No seguimento, o Carnaval, com menos vigor nas regiões onde as cerimónias do ciclo dos doze dias foram pujantes²¹. As distribuições alimentares generalizadas próprias das festas de São Sebastião têm outras características, são de tipo diferente. Mas valerá a pena aferir se estas festas – que nesta região de Barroso tomam destaque na continuidade do ciclo dos doze dias – também explicarão a ausência das manifestações mais vigorosas de Entrudo.

A partir do próprio Dia de Reis, começam as celebrações dedicadas ao santo em Valdanta (Chaves), onde se pedem os 'Reis de São Sebastião' e em Cabril (Montalegre), com uma significativa 'Declamação a São Sebastião'. Neste contexto, o consumo de vinho aparece também como elemento essencial e

19. O'Neill, Proprietários, Lavradores e Jornaleiros: desigualdade social numa aldeia transmontana, 1870-1978, 487.

20. Brito, 'Coerência, incerteza e ritual no calendário agrícola', 220-226.

21. Godinho, Festas de Inverno no Nordeste de Portugal: património, mercantilização e aporias da "cultura popular", 44.

transgressor. Em Cabril é pedido um ano abundante de vinho, nessa Declamação ao Mártir: “*Senhor São Sebastião, situado nesta terra, devemos pedir ao santo que nos livre da guerra. Que nos livre da guerra, que anda espalhada pelo mundo, trazei o copo na mão, mas que não se lhe veja o fundo*”.

Um manuscrito de 1744 desta freguesia, pertencente ao espólio de uma casa de lavradores, revela que “*O principal rigozijo que tem os rapazes de Cabril hé em dia de S. Seb(asti)am, e nenhum nesse dia fica sem missa do dia a poder que possa, não tanto pela missa que hé no que eles menos cuidão, mas pela marena, por que se lhe dá o pam, e vinho como f(ic)a dito, e os pais hoão seu sesto com carne...*”²²

Na verdade, o vinho está presente em todas as festas dedicadas a São Sebastião que presenciámos²³. Mas não é apenas o consumo de vinho que promove o ambiente festivo, é a própria refeição que se reveste desse sentido, pois cria um ‘espaço de desregramento disciplinado, paradoxo explicável pelo triunfo no excesso do consumo de vinho e carne’²⁴.

Os efeitos solidários na comunidade, a dimensão moral da distribuição de comida sagrada, frequentemente durante um sacrifício, ou pelo menos num contexto ritual, adquirem um significado ético relacionado com a refeição do sacrifício, visto como prática social, recebendo particular ênfase certas práticas associadas ao acto de comer e beber²⁵.

Nas religiões tidas como ‘antigas’, todas as vulgares funções de veneração se resumem à refeição de sacrifício; a experiência de comer e beber em conjunto assume-se como a solene e declarada

expressão do facto de todos aqueles que partilham a refeição serem irmãos e de todas as obrigações de amizade e de irmandade serem implicitamente reconhecidas nessa prova comum. Ao aceitar o homem à sua mesa, o deus aceita a sua amizade; contudo, este favor não é extensível a nenhum homem na sua simples esfera privada; ele é recebido como um membro da comunidade para comer e beber junto com os seus companheiros, e na mesma medida em que cimenta o laço entre ele e o seu deus, a prática de veneração cimenta também o laço entre ele e os seus irmãos na fé comum.

Uma teoria da festa deveria ser articulada com uma teoria do sacrifício, a qual se apresenta como uma espécie de conteúdo privilegiado da festa, como que o movimento interior que a resume ou lhe dá o seu sentido²⁶. A dialética da festa reforça e reproduz a do sacrifício. Se a festa é o tempo da alegria, é também o tempo da angústia. O jejum, o silêncio, são obrigatórios antes da expansão final. Os interditos habituais são reforçados, certas proibições novas são impostas. Os transbordamentos e os excessos de toda a espécie, a solenidade dos ritos, a severidade prévia das restrições, concorrem igualmente para fazerem da ambivalência da festa um mundo de excepção.

Também nestas festas de Janeiro é habitual o surgimento de imprevistos. A estrutura permanece, a communitas acontece; e é constante a reinterpretação do processo. Um jogo de esconder e revelar significados, essencial para a hegemonia. E a hegemonia ‘implica sempre uma ambiguidade em relação à dominação tanto da parte do dominado como do dominante’²⁷.

Embora por vezes se acrescentem motivos de atracção nas festas de Verão, de modo a satisfazer emigrantes e não residentes que chegam na época estival, são as celebrações de Inverno que apresentam um registo mais encaixado no ritmo agrário, tanto em Salto como nas freguesias vizinhas. Verifica-se uma tendência geral para contrapor as festas patronais com outra celebração de importân-

cia similar, segundo o que localmente é expresso. A festa de São Sebastião celebrada em Salto contrasta com a festa da padroeira, Nossa Senhora do Pranto, a 15 de Agosto, o que pressupõe uma organização social do tempo em mutação, em consonância com as alterações no âmbito das comunidades e da própria sociedade.

Na primeira missa de Janeiro de cada ano, o pároco apresenta, além das contas, do rol dos nascimentos, dos baptismos e dos funerais ocorridos no ano findado, também o nome dos mordomos de cada aldeia nomeados para cada uma das festas, de Janeiro e de Agosto. Mordomos ou juizes eram os representantes das casas de lavoura de cada uma das aldeias da freguesia, seguindo, para cada uma dessas festas, uma sequência estabelecida. Como a freguesia é extensa, composta por 20 aldeias, a cada casa cumpria fazer a festa apenas a cada 51 anos, o que pressupõe uma continuidade demográfica na qual se alicerça a memória de um ciclo longo, em que cada aldeia constitui uma unidade.

No Couto de Dornelas e em Samão, a festa era organizada, até há cerca de duas décadas atrás, também apenas pelos lavradores, representantes das casas mais abastadas. Hoje, em ambas as freguesias, uma ‘Comissão de Festas’ assegura o principal papel de recolha de fundos, dado que, perdido parte do seu poder económico, o aumento das despesas tornou demasiado pesado o encargo para os lavradores. Contudo, o mordomo-lavrador continua a ser nomeado, embora apenas acompanhe o grupo no peditório.

A casa representa o nome e o lugar de origem de cada lavrador nomeado, correspondendo a uma unidade patrimonial de contornos bem definidos. A casa, tal como é entendida em Barroso²⁸, inclui duas vertentes, correspondendo a elementos materiais e a elementos imateriais. Estes elementos ganham significado estrutural através dos aspectos ideológicos que caracterizam os direitos, deveres e funções do proprietário da casa: a sua manutenção na linha de descendência masculina, mantendo as-

sim a importância do nome com que é designada e identificada interna e externamente, com referência a um antepassado fundador.

O recurso terra, neste contexto, assume grande importância pela sua condição natural e enquanto factor de produção, em volta dos quais giram as principais actividades desenvolvidas no interior das unidades familiares camponesas, tornando a posse da terra condição necessária à sua reprodução socioeconómica²⁹.

Três níveis de valores podem ser associados ao factor terra: económico, na propriedade valorizava-se não só o acesso a um meio de produção fundamental, mas sobretudo a garantia da apropriação e do controle do que a partir dele se produzia; social, dado que a posse da terra constituía a principal fonte de prestígio, de poder e de estatuto social, responsável pela estratificação bipolar que opunha lavradores e cabaneiros; e ideológicos, definindo a propriedade fundiária alguns dos mais profundamente arraigados valores da sociedade rural, como a liberdade, a independência e a autonomia familiar e pessoal.

A preservação da unidade produtiva era o objetivo primordial, e essa finalidade determinava as alianças matrimoniais e influenciava as relações de parentesco, que se diluíam quando um membro dessa unidade doméstica deixava de residir na casa. O grupo doméstico integrava a família do proprietário, os filhos solteiros e o filho destinado a herdar a casa, mesmo depois do seu matrimónio. O sistema sucessório e o esquema de partilhas viviam, antes de tudo, preservar a casa, permitindo assim que ela se mantivesse no topo da hierarquia social, dado que a posse da terra era o principal factor de estratificação³⁰.

Até há algumas décadas atrás, era ancorada nas casas que as famílias de lavradores concebiam o seu sistema social que lhes permitia, além da posse dos meios de produção, a organização das festas

22. Baptista, Transcrição Literal do Documento Manuscrito de Pinhões (Cópia de 1813, de um manuscrito de 1744), 7.

23. O vinho é um elemento de especial destaque em Salto, onde a imagem do santo leva, no dia da festa, numa das mãos um cacho de uvas e aos pés um pipinho de vinho. Segundo Marcel Mauss, entre os antigos germanos a oferta de bebida era o presente por excelência, sendo mais valorizado aquilo que era vertido, consistindo os dons essencialmente em bebidas tomadas em comum. Mauss, *Sociedad y ciencias sociales*, Obras III, 47.

24. Godinho, O Leito e as Margens. Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988), 513.

25. Goody, Cozinha, Culinária e Classes: Um Estudo de Sociologia Comparativa, 13.

26. Caillois, O homem e o sagrado, 95 – nota 1.

27. Cabral, ‘A difusão do limiar: margens, hegemonias e contradições’, 880.

28. Castanheira apresenta-nos um modelo descritivo e uma definição precisa da casa, in *Transmissão do património e reprodução social: a devolução dos bens e a preservação das Casas de Lavoura de Salto, no Barroso*, 136.

29. Ribeiro, ‘A terra e os camponeses no Barroso’, 344-5.

30. Brito, Retrato de Aldeia com Espelho. Ensaio sobre Rio de Onor; Godinho, O Leito e as Margens. Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988).

religiosas³¹. As casas integravam um conjunto de bens, recursos, técnicas e pessoas, formando um coletivo ao qual se sujeitavam os indivíduos. A reprodução e a preservação desse conjunto de valores, justificava os arranjos, os acordos e alianças em que se envolviam os elementos do grupo doméstico, abdicando amiúde dos seus interesses individuais³².

A casa apresentava-se como unidade básica da sociedade camponesa, tal como se verificava tanto no Baixo Minho como em Barroso (embora com nuances), garantindo também a realização das festas religiosas. Mas a realidade mudou;³³ e se o estatuto, o prestígio relativo e o poder dos grupos domésticos lavradores continuaram a declinar nos últimos anos, mudou também o seu interesse e a sua capacidade para tomar o encargo da organização das festas.

As representações religiosas são representações colectivas que exprimem realidades colectivas; os ritos fixam maneiras de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais desses grupos. Se as categorias são de origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os factos religiosos: elas também devem ser coisas sociais, produtos do pensamento colectivo³⁴. A força impessoal do grupo sobrepõe-se às consciências individuais.

Numa perspectiva complementar à que tem sido apresentada – a qual enfatiza o prestígio que o cargo de mordomo visa alcançar – destacamos a capacidade de desapego dos bens, aptidão necessária para garantir formas de angariar fundos e gerir

as contas da festa, como outro valor que envolve a responsabilidade desse cargo. O papel assumido pelos mordomos envolve uma dimensão próxima do neófito³⁵.

Nesses ritos, estamos em presença de um momento dentro e fora do tempo e dentro e fora da estrutura social secular, o que revela um certo reconhecimento de uma multiplicidade fragmentada de laços estruturais. São dois 'modelos' alternativos, de inter-relação: um sistema de sociedade estruturado, diferenciado e hierárquico; um segundo sistema, que emerge no período liminar, visto como uma sociedade rudimentarmente estruturada, *communitas*, ou *comunhão* de indivíduos iguais que se submetem à autoridade geral dos velhos rituais. Assim, para indivíduos e grupos, a vida social é um tipo de processo dialético que envolve experiências sucessivas de alto e baixo, *communitas* e *estrutura*, homogeneidade e diferenciação, igualdade e desigualdade. A passagem de estatuto baixo para alto faz-se através de um limbo de inexistência de estatuto. Neste processo, os opostos constituem-se e são mutuamente indispensáveis.

Os mordomos do São Sebastião, lavradores ricos no geral, têm de pedir, de porta em porta, têm de rogar para dar, sendo essa a actividade que consideram mais ingrata, nos discursos já registados. Se não pedirem, têm pouco para dar e têm de dispor do seu património. Mas ao distribuir os alimentos angariados, dão também o que é de todos, pagam a promessa de toda a comunidade, actuam como mediadores entre os homens e a divindade que propicia as boas colheitas, a boa saúde e a paz. Os camponeses sem terra, os 'cabaneiros', bem como os assistentes vindos de fora, aparecem na festa para receber alimentos, garantindo desse modo que o cerimonial decorra e, em última análise, que as colheitas sejam boas. A sua presença é por isso indispensável. Dito de outro modo, o cabaneiro é

Fig. 5 (ao lado) Mordomo mede com a vara. Fotografia recolhida em Samão, Cabeceiras de Basto, 2011.

31. Na senda de Jorge Dias (Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril e O'Neill (Proprietários, Lavradores e Jornaleiras: desigualdade social numa aldeia transmontana, 1870-1978).

32. Como nota Castanheira, Transmissão do património e reprodução social: a devolução dos bens e a preservação das Casas de Lavoura de Salto, no Barroso, 140.

33. Como também observa Rodrigues, in 'A mudança no espaço rural nas zonas marginais: o caso da Terra Fria Transmontana', 385-395.

34. Durkheim in As Formas Elementares da Vida Religiosa, 212, afirma que "a religião é uma coisa eminentemente social".

35. Na esteira do que nos aponta Turner para outro contexto: "As entidades na liminariedade (...) podem ser classificadas como aquelas que não têm nada de seu. São representados sem estatuto, propriedade, roupas que demonstrem o seu cargo, posição no sistema de parentesco – em suma, nada que os distinga dos outros iniciados". Turner, *The Ritual Process. Structure and Anti-Structure*, 95.

nesse dia 'servido', agindo por seu turno como intermediário, permitindo o cumprimento da promessa; o lavrador necessita do sentimento igualitário desse instante, sendo para isso obrigado a pedir e a 'servir'.

O intervalo de universal confusão constituído pela festa aparece assim realmente como a duração da suspensão da ordem do mundo.

É por esta razão que os excessos são então permitidos. Importa agir ao contrário das regras.

Tudo deve ser efectuado às avessas; duas razões concorrem para tornar recomendáveis a devassidão e a loucura³⁶.

Para se estar mais certo de reencontrar as condições de existência do passado mítico tenta-se fazer o contrário do que habitualmente se faz. Por outro lado, toda a exuberância manifesta um acréscimo

³⁶. Caillois, O homem e o sagrado, 112-123.

Fig. 6 Dádiva de Alimentos. Fotografia recolhida na aldeia de Samão, Cabeceiras de Basto, 2011

de vigor que não pode senão proporcionar abundância e prosperidade ao esperado renovamento.

Os actos interditos e exagerados não chegam para marcar a diferença entre o tempo do arrebatamento e o tempo da regra. São ainda necessários os actos às avessas. As pessoas esforçam-se por se conduzir de forma exactamente contrária ao comportamento normal. A inversão de todas as relações parece a prova evidente do regresso do Caos, da época da fluidez e da confusão. Por conseguinte, as festas em que se tenta reviver a primeira idade do mundo, comportam o derrubamento da ordem social. Os escravos comem à mesa dos senhores, dão-lhes ordens, troçam deles e estes obedecem e servem-nos, sofrendo afrontas e admoestações.

Na sua forma plena, com efeito, a festa deve ser definida como paroxismo da sociedade, que ela purifica e renova ao mesmo tempo. Ela é o seu ponto culminante, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista económico. É o instante da circulação das riquezas, da distribuição prestigiosa das reservas acumuladas. É ao mesmo tempo a altura em que, nas sociedades hierarquizadas, se aproximam e confraternizam as diferentes classes sociais e em que, nas sociedades de fraternias, os grupos complementares e antagónicos se confundem, atestam a sua solidariedade e fazem colaborar na obra de criação os princípios místicos que eles encarnam e que habitualmente se tem o cuidado de não misturar.

Os ritos de passagem marcam mudanças do indivíduo na estrutura social e, de acordo com os conceitos de liminaridade e communitas, essa passagem envolve um renascimento. Para mudar de estatuto, o indivíduo é distanciado da estrutura social, como se morresse ou deixasse de existir naquela posição que ocupava na sociedade. Passa então por um processo liminar, em que está fora da sociedade, colocado num estado de humildade e igualdade, sem estatuto. Só então volta a ser reintegrado na estrutura social, ocupando uma nova posição, como se renascesse. A communitas é então não apenas transição mas também transformação. A sociedade assemelha-se a um processo dialético com sucessivas fases de estrutura (estrutura social) e communitas. Parece haver uma 'necessidade' humana, se assim se pode dizer, para participar em ambas as modalidades. O estruturalmente inferior aspira a uma simbólica superioridade estrutural no ritual; o estruturalmente superior aspira a uma communitas simbólica e pode ter de fazer a sua travessia do deserto para o alcançar.

A romaria é vivida como festa, quer dizer, como acontecimento total, que se constitui em ruptura do quotidiano, irrupção de um 'outro' universo³⁷. Dito de outro modo, o aspecto característico do

³⁷. Repara Pierre Sanchis que se enganaria completamente quem imaginasse a romaria como um ajuntamento de "crentes" exclusivamente dedicados a atividades formalmente religiosas.

fenómeno religioso é o facto de que ele pressupõe uma divisão bipartida do universo conhecido, em dois géneros que compreendem tudo o que existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas sagradas, aquelas que os interditos protegem e isolam; as coisas profanas, às quais os interditos se aplicam e que devem permanecer à distância das primeiras³⁸.

Podemos considerar que são estes tempos e lugares de transição, entre o sagrado e o profano, entre a romaria e o arraial, que fornecem motivos que resultam, nalguns casos, em conflitos, de maior ou menor dimensão e importância. Da resolução desses conflitos surgem novas modalidades da festa, amparadas no diálogo e na negociação entre a mudança de alguns paradigmas e a continuidade de outros. Embora as igrejas estabelecidas tenham vindo a perder poder e habilidade para continuar o seu velho combate contra as celebrações populares³⁹, com destaque para a ação destruidora das acções festivas feita pela Reforma protestante e, posteriormente, pela revolução industrial, o espírito festivo continua nitidamente enraizado na cultura europeia.

No contexto do território rural de Sintra⁴⁰, a divisão espacial entre igreja e ‘salão’ de um lado, e a ‘sociedade’ de outro, representava a expressão simbólica da separação e antagonismo entre o pároco e a comunidade, conflito que conduziu a um anticlericalismo exacerbado. Os conflitos em torno dos sacramentos, da festa ou da moralidade, eram de natureza semelhante aos motivos de discórdia que ocorreram no Couto de Dornelas, onde parte dos moradores e o pároco defendiam concepções opostas, acerca do significado da hierarquia e da religião, criando mutuamente dificuldades de acesso aos rituais festivos e religiosos.

Sanchis, Arraial: Festa de um Povo (as romarias portuguesas), 139.

38. Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, 72.

39. Boissevain, ‘Revitalizing European Rituals’, 3.

40. Rieglhaupt, ‘O significado religioso do anticlericalismo popular’, 1213-1230. Para a autora, “enquanto continuar a existir uma sociedade rural, haverá ritual comunitário (...). O ritual religioso continua a ser um tema mais da comunidade do que de cada indivíduo”. in ‘Os camponeses e a política no Portugal de Salazar – o Estado Corporativo e o “apoliticismo” nas aldeias, 505-523.

A intensa rivalidade, entre aldeias ou paróquias vizinhas, caracteriza muitas comunidades na Península Ibérica, daí a opção comparativa do presente ensaio. Ao organizar as suas próprias festas, cada aldeia valida a sua autoridade religiosa, definindo uma auto-identidade, que requer, no entanto, a presença de ‘outros’ para conferir essa importância.

Os aspectos cerimoniais que acompanham a distribuição de alimentos têm sido alvo de escassa atenção entre nós⁴¹. E no entanto, “o momento da comensalidade estrutura em torno de si os outros elementos da sequência cerimonial, que se revestem de um carácter complementar”⁴². Cada participante na celebração contribui assim para o fundo cerimonial sobretudo através da vertente alimentar.

A autenticidade aparece invocada nalgumas das festas marcadas pela distribuição alimentar, salientando o que é original, genuíno e verdadeiro. Os consumidores também tentam recapturar a aura de autenticidade através do consumo de produtos que são valorizados precisamente porque a sua conexão com o mundo da produção é conhecido: sabe-se de onde vem, de que é feito, ou quem o fez. A produção local tem conotações imediatas com a boa qualidade – uma falácia da lógica encorajada pelas técnicas de marketing. O campo é estabelecido em oposição à modernidade, opõe a qualidade à quantidade, com metáforas que invocam um tempo fora de tempo; os termos local e autêntico tornam-se sinónimos e evocam-se mutuamente⁴³.

Tendo em conta que, para além das diferenças nas estruturas sociais, como ficou dito, diferem os contextos culturais locais, também a organização das festas, a recolha de bens e a distribuição de alimentos são tarefas realizadas através de ceri-

41. Para além dos clássicos textos sobre manjares cerimoniais de Ernesto Veiga de Oliveira (Festividades Cíclicas em Portugal, 17-211), das já referidas pesquisas de Alberto Lameiras (‘O alimento, a festa e as relações sociais – A festa de S. Sebastião numa aldeia de Barroso’, 219-242) e mais recentemente de Daniela Araújo (‘Processos de patrimonialização da cultura alimentar em Chaves. Mulheres com negócios de comida’, 51-82).

42. Godinho, O Leito e as Margens. Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988), 514.

43. Jeff Pratt, “Food Values: The Local and the Authentic”, 285-300.

moniais diversos. A realidade de umas freguesias pode ser bastante distinta da realidade das freguesias vizinhas, como acontece, por exemplo, entre a extensa freguesia de Salto e as vizinhas de Cerdedo e Venda Nova, menos populosas.

As diferentes versões do mito de origem formulam narrativas de unidade que remetem a uma descendência remota comum, uma história de parentes e vizinhos aliados nas adversidades e nas formas de expurgar essas ameaças. Como noção complementar à de tradição inventada, alguns autores propõem o conceito de passado útil, a aplicação de imaginação criativa para a interpretação de um património e memória colectiva, que resulta em representações de um passado construído em larga medida artificialmente, posto ao serviço da construção da comunidade⁴⁴.

As calamidades trazidas pelos ‘Cavaleiros do Apocalipse’ – a Peste, a Guerra e a Fome – fazem parte de todas as narrativas fundadoras da festa. Na verdade, trágicas epidemias dizimaram algumas povoações deste planalto, como os registos documentais, a tradição oral e os vestígios arqueológicos comprovam. São comuns as lendas associadas a aldeias abandonadas, que terão dado origem às aldeias contíguas, tendo os moradores mudado por causa dessas contaminações.

Para além da vulnerabilidade natural da prática agrícola, sempre dependente das condições climáticas, trazendo a incerteza às produções de cada ano agrícola, pelas variações climáticas que podem ocorrer, também podem surgir catástrofes mais graves que agravam essa dimensão de incerteza associada às práticas agrícolas. O aparecimento de pragas, as doenças nas plantas e nos animais, os picos climáticos extremos, despoletavam um conjunto de práticas e intervenções, materiais e simbólicas, tendo em vista acautelar o sucesso das culturas face aos factores que as pudessem afectar. A organização do calendário agrícola e pastoril estava de tal modo entrosado com o calendário religioso,

44. Adema, Festive Foodscapes: Iconizing Food and Shaping of Identity and Place, 22.

ritual e festivo, que têm de ser percebidos como um todo⁴⁵.

As festas de São Sebastião atingiram grande destaque e popularidade no nosso país, ao longo de séculos. No entanto, a sua prática apresenta fases de decadência, ou mesmo de extinção, alternando com épocas de grande fulgor. Se, ao longo dos tempos, a repressão das autoridades religiosas (tendo em conta a recorrente referência documental aos desregramentos associados a esta festa, em diferentes locais do país), não terá tido grande efeito na diminuição da devoção popular, a perda da importância da celebração foi causada sobretudo pelo decréscimo das ameaças das epidemias das quais o Mártir protegia as populações, através do ritual da dádiva. Mas esse decréscimo do culto deve-se também à perseguição anti-religiosa durante o Liberalismo e os primeiros anos da República, e ainda à substituição por outras devoções e ao ‘esquecimento’ a que o culto ao Mártir foi votado, após o Concílio Vaticano II.

De um modo geral, a preparação dos géneros alimentares é feita em diferentes locais, normalmente públicos, como a Casa do Santo, substituindo as casas dos lavradores-mordomos. A Casa do Santo, na qual se cozinham alimentos e armazenam utensílios – como a vara, os potes de ferro, as toalhas de linho e os açafates – tem sido, para além do já referido caso de Dornelas, uma das fontes de conflitualidade entre o pároco e a população, reclamando ambos a sua propriedade⁴⁶.

Também a natureza do espaço em que a oferenda é partilhada tem vindo a ser alterada. Se durante muito tempo a função dos espaços era modificada durante o período da festa (realizada num campo em pousio) voltando depois à sua função habitual, ultimamente tem-se verificado uma fixação do sítio de distribuição do bodo, transferido para o espaço sacralizado do adro da igreja (Salto), para a

45. Brito, “Coerência, incerteza e ritual no calendário agrícola”, 218.

46. Dos lugares estudados, apenas em Salto não se dedicou um edifício específico a São Sebastião; existe a Casa da Senhora, dedicada à padroeira, Nossa Senhora do Pranto. Mas é notória a importância do Mártir: um registo da paróquia, relativo aos bens relativos à festa, indica mesmo a existência de uma vara de prata, entregue ao mordomo nomeado em cada ano.

rua principal da aldeia (Dornelas) ou para terrenos adquiridos, através de doações e posterior emparcelamento, pela 'Comissão de Festas' (Samão). Nesses casos, em que o ritual passou dos terrenos de cultivo para espaços definidos e encerrados por muros, além da transferência do lugar de consumo dos alimentos, pode ser constatada uma mudança de percurso da procissão.

Nalguns locais a imagem é levada, amparada numa toalha de linho, para ser dada a beijar no campo, imediatamente antes da distribuição dos alimentos, como acontece em Samão (no Campo das Papas, designação de sentido propiciatório). Esta é a aldeia que mais procura manter os costumes associados à festa, tal como estava associado a uma sociedade rural tradicional, antes das alterações demográficas, económicas e sociais. O transporte por carro de bois dos açafates com broas, das malgas de papas e de carne gorda, seguido de outro carro com o pipo de vinho, e em particular a distribuição das papas de milho, feita sobre uma extensa toalha de linho estendida sobre a erva do lameiro, são outros traços rituais dessas práticas⁴⁷.

Neste contexto geográfico, não se verifica a transferência da festa para o fim-de-semana (excetuando Viveiro de Boticas, aldeia onde a festa se faz sempre no último Domingo de Janeiro) ou para o período de estadia dos emigrantes, no Verão. O dia de São Sebastião não é '*dia santo de guarda*' ou feriado religioso, portanto a festa não corre o risco de vir a ser aproximada ao fim-de-semana, facto que eventualmente traria alterações quanto à proveniência, extrato social e idade dos visitantes. Celebrada a maior parte das vezes durante a semana, acorrem à festa devotos das aldeias vizinhas e de maiores distâncias, chegando cedo para participar em mais que uma celebração. Nalguns casos, é notória uma ansia dos excursionistas urbanos em presenciar

várias festas no mesmo dia, formando um cortejo de consumidores apressados que assistem distraídos a trechos intercalados do ritual, muitas vezes coincidentes apenas com a distribuição de alimentos, não impedindo ainda assim que se mantenha algo de quem dá na coisa dada⁴⁸.

A festa de São Sebastião é o acontecimento de maior dimensão social abrangido pela circulação do alimento. Começando na unidade doméstica, as práticas festivas percorrem progressivamente círculos concêntricos mais alargados de cooperação envolvendo vizinhos do lugar e culminando com a distribuição alimentar a todas as aldeias da freguesia e a todos os forasteiros que queiram participar na festa. A orientação para assistentes diferenciados, nuns casos quase exclusivamente para a comunidade de habitantes e parentes, noutros casos para forasteiros que chegam em grande número, altera os cuidados com a preparação da festa, a sua visibilidade e alcance e por isso a consideração dos que nela se envolvem, representando o prestígio da aldeia.

A semântica das celebrações torna-se vaga e imprecisa, na medida em que se tornam objectos de consumo massificado⁴⁹. Por todo o país, dado o elevado número de festas que se transformaram em mero espetáculo, verifica-se amiúde a passagem da dimensão lúdica à dimensão estética, sobressaindo discursos de produção e de consumo diferenciados entre esses dois níveis, dado que os que produzem e os que consomem têm diferentes linguagens. Tal não parece afectar a principal intenção das festas de São Sebastião em Barroso, centrada na distribuição alimentar em grande escala, de modo a satisfazer o maior número possível de visitantes, agradecendo assim, de forma eloquente, as graças recebidas.

Neste sentido, não parece existir dissipação de bens, nem dispêndio de produtos e trabalho, tendo em conta que se trata de pagamento de uma promessa; por isso não partilhamos das opiniões que sugerem aproximação da distribuição alimentar à prática do potlach. Embora tomando em conta

Fig. 7 Bênção das papas. Fotografia recolhida em Samão, Cabeceiras de Basto, 2011

47. Em Salto, em anos recentes foi reintroduzido o carro de bois para transportar um pipo de vinho, decisão que, entre outras, assinalou um processo ponderado entre o pároco local e os membros da comissão de festas, no sentido de retraditionalizar o ritual festivo.

48. Mauss, Ensaio sobre a dádiva.

49. Mesnil, La Fête masquée: dissimulation ou affirmation, 11-33.

alguma disputa entre aldeias próximas, competindo quanto à obtenção da maior assistência, envolvendo grandes quantidades de alimentos ou avultadas quantias gastas, não parece que essa rivalidade implique um desafio que vise diminuir o prestígio dos convidados.

As festas são recriadas em cada ano, tendo por fundamento o pagamento de uma promessa, em resultado de uma época passada em prosperidade, paz e saúde. A dádiva alimentar executa essa penhora individual e colectiva, que vem do passado e segue para o futuro. Mas não será por isso que se atenuam as saudáveis e tradicionais rivalidades entre aldeias (no Couto anunciam: aqui não se dão papas, aqui damos arroz!; nas Alturas avisam: vais ao Couto? Leva para ti e para outro) e as referências ao uso do vocabulário de intensificação: o *‘maior número de pães distribuídos’*, a *‘maior toalha de linho’*, a *‘festa mais concorrida’*, a *‘mais tradicional’*, ou a *‘mais antiga’*, entre outras expressões de competição.

Como acontece noutros contextos, a dádiva destinada à divindade é entregue por uns a outros homens, que assim ficam ligados, entre si e à divindade. A dádiva, facto social total, onde se mesclam o domínio religioso e o sociológico, reflete essa contradição de atrair e separar os que nela se envolvem. A oferta de alimentos é um convite que não pode ser negligenciado, pois *“recusar receber equivale a declarar a guerra, é recusar a aliança e a comunhão”*, sendo a aceitação entendida como início ou continuidade de uma ligação espiritual⁵⁰.

A importância que a circulação da broa benzida adquire, levada por vezes para lugares distantes, para a família e amigos que não assistiram à festa, dá conta de relações sociais alargadas. Nalguns casos, é significativo o seu envolvimento num sistema de troca com outros produtos usados em ocasiões cerimoniais. Uma família de Salto envia a broa benzida para parentes de Agra, dos quais recebe em troca grão de milho-miúdo, usado no fabrico das filhoses cerimoniais do Sábado de Entrudo.

O cereal, usado na broa, no carolo, na pada, nas fogaças, nas filhós ou nas papas, foi sempre e

continua a ser o alimento central da festa. O termo polissémico pão designa, além do alimento primordial, tanto o grão e a farinha, como a terra onde é semeado, o carro onde é transportado, a caixa ou o canastro onde é guardado. O centeio é a matéria-prima usada para o carolo, o trigo serve para as padas, o milho-miúdo e o milho americano são os escolhidos para as papas, alimento ritual que dá o nome à festa de Samão e Gondiaes, e a muitas outras festas das papas celebradas em todo o país.

A associação da festa de São Sebastião com as papas ou mais genericamente o bodo, faz conhecida uma aldeia, coloca-a num almejado lugar visível do mapa turístico actual. Mas o alimento tradicional e icónico pode variar ao longo do tempo, conforme o que se queira e seja possível apresentar como símbolo do lugar e da comunidade. Nos últimos anos deixou de se dar papas na maior parte dos lugares, passando em Dornelas a distribuir-se arroz, substituto evidente do milho-miúdo com o qual se confeccionavam as papas, e em Salto deixou de se servir o carolo, um quarto de pão centeio, substituído por uma pada de trigo.

Os alimentos, como marca identitária e meio de comunicação, adquirem significado simbólico, e como todos os símbolos, transcendem a situação em que são usados⁵¹. Alimentos e lugares podem ser mutuamente celebrados. Alimentos particulares podem constituir-se como ícones de lugares específicos. Os dirigentes das comunidades podem seleccionar um alimento, produzido localmente, para representar o lugar – para os próprios e para os outros. Os alimentos têm capacidade para transmitir significado sobre a identidade e o meio social; é preciso saber ouvir a *“voz da comida”*. A comida, enquanto meio de troca ou dádiva, pode gerar conflitos, mimetismo, um instrumento de auto-expressão e um veículo para as relações de negociação social.

Em cada uma das localidades referidas, as festividades apresentam variantes – quanto aos alimentos, à sua confecção, distribuição e modos de partilha, à sua antiguidade, aos espaços de distri-

buição, à nomeação de mordomos e ao peditório, ao número de participantes – tendendo todas à mesma oferta altruísta. Metáfora do alimento espiritual, o pão, sacralizado antes de ser consumido, sendo repartido numa data aprazada, contribui para mitigar a escassez tanto de alimentos como de relações sociais de proximidade, reafirmando uma conotação mística, e no entanto temporária, entre grupos e indivíduos.

Elemento essencial no ritual de divisão de alimentos em várias festas de Barroso, o uso da vara (medida e atributo de autoridade) parece dar resposta à advertência apocalíptica revelada na gravura de Dürer, na qual o cavaleiro do corcel negro agita a balança em desequilíbrio, espalhando a fome. A singela vara dos juizes/mordomos contraria as ameaças causadoras da escassez de alimentos, reproduzindo a utopia da justa distribuição de bens, nesse momento efémero de reequilíbrio social.

Referências bibliográficas

Adema, Pauline. *Festive Foodscapes: Iconizing Food and Shaping of Identity and Place*. Dissertação de Doutoramento em Filosofia, EUA: The University of Texas at Austin, 2006.

Araújo, Daniela. *Cultura culinária em contexto religioso. Prasada dos olhos de Krishna no Templo de Lisboa*. Lisboa: ISCSP, 2006.

Araújo, Daniela. “Processos de patrimonialização da cultura alimentar em Chaves. Mulheres com negócios de comida”, in BLAS, Xulio X. Pardellas de (direcção), pp.51-82. *Turismo gastronómico: recursos e itinerários*, Vigo: Servizo de Publicatións da Universidade de Vigo, 2009.

Baptista, António Martinho. *Transcrição Literal do Documento Manuscrito de Pincães (Cópia de 1813, de um manuscrito de 1744)*. Não publicado, s/d.

Baptista, Fernando Oliveira. ‘Declínio de um tempo longo’. in Joaquim Pais de Brito et al (dir.) *O Vão do Arado*, Lisboa: Edição do Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1996.

Boissevain, Jeremy (coord.) ‘Revitalizing European Rituals’. *European Association of Social Anthropologists*, London, New York. Routledge, 1992.

Brito, Joaquim Pais de. *Retrato de Aldeia com Espelho. Ensaio sobre Rio de Onor*, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1996a.

Brito, Joaquim Pais de. ‘Coerência, incerteza e ritual no calendário agrícola. in Joaquim Pais de Brito et al (dir.) *O Vão do Arado*, Lisboa: Edição do Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1996b.

Cabral, João de Pina. ‘Comentários críticos sobre a casa e a família no Alto Minho rural’. *Análise Social*, vol. XX (81-82) – 2^o-3^o, 263-284, 1984.

Cabral, João de Pina. ‘A difusão do limiar: margens, hegemonias e contradições’. *Análise Social*, vol. XXXIV (153), 865-892, 2000.

Caillois, Roger. *O homem e o sagrado*. Lisboa: Edições 70, 1988.

Castanheira, António Manuel. *Transmissão do património e reprodução social: a devolução dos bens e a preservação das Casas de Lavoura de Salto, no Barroso*. tese de Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa, UNL-FCSH, Dep^o Estudos Portugueses, não publicada, 1989.

Connerton, Paul. *Como as sociedades recordam*. Oeiras: ed. Celta, 1993.

Deflem, Mathieu. ‘Ritual, Anti-Structure, and Religion: A Discussion of Victor Turner’s Processual Symbolic Analyses’. *Journal of the Scientific Study of Religion* 30 (1): 1 – 25, 1991.

Dias, Jorge. *Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril*. Porto: Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, 1953.

Durkheim, Émile. *As Formas Elementares da Vida Religiosa*. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2000 [1912].

Fischer, Michael and Marcus, George. *Anthropology as cultural critique: an experimental moment in the Human Sciences*. University of Chicago Press, 1986.

Geertz, Clifford. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: ed. Guanabara Koogan, 1989.

Godinho, Paula. *O Leito e as Margens. Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988)*. Lisboa: ed. Colibri / IELT, 2006.

Godinho, Paula. *Festas de Inverno no Nordeste de Portugal: património, mercantilização e aporias da*

50. Mauss, Ensaio sobre a dádiva, 69.

51. Adema, *Festive Foodscapes: Iconizing Food and Shaping of Identity and Place*, 10.

“cultura popular”. Castro Verde: 100 Luz, 2010.

Goody, Jack. *Cozinha, Culinária e Classes: Um Estudo de Sociologia Comparativa*. Oeiras: Celta, 1998.

Greenwood, Davydd J. ‘Culture by the Pound: an Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commodization’. in Smith, Valerie L., *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Pp 129-138, 301, H67: Blackwell Publishers, 1977.

Hobsbawm, Eric e Ranger, Terence (orgs.). *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

Lameiras, Alberto. ‘Festas e Rituais com que vivemos: nivelamento ou diferenciação?’. *Revista de Guimarães*, n.º 105, pp. 251-270, 1995.

Lameiras, Alberto. ‘O alimento, a festa e as relações sociais – A festa de S. Sebastião numa aldeia de Barroso’. *Revista de Guimarães*, n.º 107, pp. 219-242, 1997.

Malinowski, Bronislaw. *Os Argonautas do Pacífico Ocidental*. São Paulo, Ubu Editora, 2018 [1922].

Malinowski, Bronislaw. *Magia, Ciência e Religião*. Lisboa: Edições 70, 1988 [1926].

Mauss, Marcel. *Sociedad y ciencias sociales*. Obras III. Barcelona, Barral Editores, 1972 [1969].

Mauss, Marcel. *Ensaio sobre a dádiva*. Lisboa: Edições 70, 1988 [1950].

Mesnil, Marianne. ‘La Fête masquée: dissimulation ou affirmation’. In *Cultures*, Vol. III, n.º 2, 11-33. Paris: Unesco, 1976.

Oliveira, Ernesto Veiga de. *Festividades Cíclicas em Portugal*. Lisboa: Dom Quixote, 1987.

Oliveira, Flávio José Sá da Silva. *O Concelho de Montalegre no Período 1958-1984. Utilização de um Sistema de Informação Geográfica na Avaliação da Dinâmica da Ocupação do Solo*, Dissertação submetida à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Agronómica, Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, 2011.

O’Neill, Brian Juan. *Proprietários, Lavradores e Jornalheiros: desigualdade social numa aldeia transmontana, 1870-1978*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.

Pratt, Jeff. ‘Food Values: The Local and the Authentic’, *Critique of Anthropology*, 27 (3), pp. 285-300, 2007.

Raposo, Paulo. ‘“Caretos” de Podence: um espec-

táculo de reinvenção cultural’. In *Rituais de Inverno com máscaras*, ed. Benjamim Pereira, Bragança: IPM - Instituto Português de Museus, 2006.

Ribeiro, Maria Manuela Macedo. *Estratégias de Reprodução Socioeconómica das Unidades Familiares Camponesas, em Regiões de Montanha*. (Barroso, 1940-1990). Um estudo de sociologia em que as mulheres também contam. Vila Real: dissertação para obtenção do grau de Doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1992.

Ribeiro, Maria Manuela Macedo. ‘A terra e os camponeses no Barroso’. In *O Vão do Arado*, dir. Joaquim Pais de Brito et al, pp. 343-358 Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1996.

Riegelhaupt, Joyce Firstenberg. ‘Festas and Padres: The Organization of Religious Action in a Portuguese Parish’. *American Anthropologist*, New Series, vol. 75, n.º 3, pp. 835-852, Blackwell Publishing, 1973.

Riegelhaupt, Joyce Firstenberg. ‘Os camponeses e a política no Portugal de Salazar – o Estado Corporativo e o ‘apoliticismo’ nas aldeias’. *Análise Social*, vol. XV, 59, pp. 505-523, 1979.

Riegelhaupt, Joyce Firstenberg. ‘O significado religioso do anticlericalismo popular’. *Análise Social*, vol. XVIII, 72, 73, 74, pp. 1213-1230, 1982-3.

Rodrigues, Orlando. ‘A mudança no espaço rural nas zonas marginais: o caso da Terra Fria Transmontana’. in Joaquim Pais de Brito et al (dir.) *O Vão do Arado*, Lisboa: Edição do Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1996.

Sanchis, Pierre. *Arraial: Festa de um Povo (as romarias portuguesas)*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992 [1983].

Turner, Victor W. *The Ritual Process. Structure and Anti-Structure*. London: Routledge & Kegan Paul, 1969.

Wall, Karin. *Famílias no Campo*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.

